

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654922>
УДК 629.3.015.5

СВОЕВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Ю.В. Мешкова,
магистрант 2 курса, напр. «Техносферная безопасность»,
ТГУ,
ООО «БТС»
А.Н. Суегин,
к.э.н., доц.,
ТТУ,
г. Тольятти

Аннотация: Эффективное применение трудовых и материальных ресурсов, достижение максимальной производительности при имеющихся производственных мощностях – все это понимается под энергоэффективностью. Повышение энергоэффективности подразумевает под собой совокупность мер, направленных на повышение коэффициента полезного действия производства. Укомплектованное, развитое и ресурсосберегающее производство не только повышает производственные мощности, увеличивает экономическую выгоду и конкурентоспособность, но и благоприятно воздействует на окружающую среду: уменьшает количество отходов, снижает потребляемую электроэнергию и другие ресурсы. В работе рассмотрен один из способов мониторинга и диагностики состояния насосного агрегата, непосредственно влияющий на его производительность и эффективность предприятия в целом.

Ключевые слова: энергоэффективность, нефтеперерабатывающие производства, вибрация, насосный агрегат

TIMELY CONTROL OF EQUIPMENT CONDITION AS AN INDICATOR OF PRODUCTION ENERGY EFFICIENCY

J.V. Meshkova,

2nd year student, direction «Technosphere safety»,

TGY,

ООО "BTS"

A.N. Syetin,

Candidate of Economics, Associate Professor,

TGY,

Tolyatti

Annotation: Efficient use of labor and material resources, achieving maximum productivity with existing production capacities – all this is understood as energy efficiency. Improving energy efficiency implies a set of measures aimed at increasing the efficiency of production. Equipped, developed and resource-saving production not only increases production capacity, increases economic benefits and competitiveness, but also has a beneficial effect on the environment: reduces the amount of waste, reduces electricity consumption and other resources. The paper considers one of the ways to monitor and diagnose the condition of a pumping unit, which directly affects its performance and the efficiency of the enterprise as a whole.

Keywords: energy efficiency, oil refineries, vibration, pumping unit

Основной задачей нефтеперерабатывающих производств является переработка сырой нефти с целью получения товарных марок нефтепродуктов: бензина, дизельного и авиационного топлива, битума и вторсырья для нефтехимии [1-4]. Нефтеперерабатывающий завод состоит из большого числа производственных установок, в технологических операциях которых задействованы десятки видов оборудования.

Производственная эффективность подразумевает под собой точное и регламентированное выполнение определенных мероприятий на протяжении всего производственного процесса. Точность управления и постоянный контроль за основными

показателями предотвращают расход энергии на возвращение системы в первоначальное положение, которое может возникнуть при отказах оборудовании, сбоях в технологических процессах и других нештатных ситуациях.

На долю насосных агрегатов, перекачивающих рабочие жидкости, приходится в среднем 90 % от общего числа электроэнергии, потребляемой нефтеперерабатывающим предприятием. Вопросы подбора соответствующего типа насосного агрегата, своевременного проведения текущего и капитального ремонта, проведения технического диагностирования напрямую влияют на эффективную и энергосберегающую работу нефтеперерабатывающего завода. Вопросы энергоэффективности и энергосбережения неразрывно связаны с надежной, безопасной и рациональной эксплуатацией производственного оборудования.

Для перекачки нефти и нефтепродуктов применяются центробежные насосы с торцевым уплотнением. В случае малых скоростей перекачки рабочей среды, при условии обоснования, в проекте допускается применение винтовых, поршневых или плунжерных насосов [1].

Диагностика насосных агрегатов включает в себя периодический или постоянный контроль за уровнем вибрации.

Для проведения диагностики применяют вибропреобразователи с возможностью определения спектральных составляющих, шумомеры с возможностью определения октавных образующих, а также приборы, способные определять состояние подшипников [3].

Основными задачами вибродиагностического контроля состояния насосных агрегатов являются:

1. Выявление дефектов основных частей оборудования на ранних этапах эксплуатации и недопущение возникновения перебоев и отказов в работе.
2. Составление плана текущих, средних и капитальных ремонтов, а также их рациональное планирование в зависимости от состояния оборудования.
3. Определение остаточного ресурса применения насосного агрегата.

4. Контроль работоспособности агрегата после выполнения ремонтно-монтажных работ, определение номинальных режимов эксплуатации оборудования [3].

Центробежные насосы необходимо оснащать системами контроля основных рабочих параметров с целью немедленной остановки насосного агрегата при срабатывании системы контроля за уровнем вибрации, сигнализации, за уровнем и температурой перекачиваемой рабочей среды, а также при повышении предельного давления на входе. В случае отсутствия системы контроля основных параметров контроль за состоянием и измерение вибрации производится с помощью переносных средств измерения.

Контроль за вибрацией насосов осуществляется в интервале частот 10-1000 Гц по максимальному среднеквадратичному значению скорости, полученному при оценке текущего состояния. На насосном агрегате датчик для измерения вибрации необходимо устанавливать на подшипниковой опоре. Измерение среднеквадратичной скорости проводят в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, а именно: горизонтальной, вдоль и поперек рабочего вала, и вертикальной. Для насосов в силу конструктивных особенностей не имеющих подшипниковых опор допустимо производить замер вибрации на минимально допустимом возможном расстоянии от оси вращения ротора.

Таблица 1 – Границы зон среднеквадратичного значения виброскорости для насосов [1]

Зона	Характеристика зоны	Среднеквадратичное значение скорости, мм/с	
		Не более 200кВт	Свыше 200кВт
AA	Вибрация новых насосов в предпочтительном рабочем диапазоне	3,2	4,2
BB	Вибрация в допустимом рабочем диапазоне	5,1	6,1
CC	Вибрация, допускающая применение ограниченное время	8,5	9,5
DD	Вибрация, связанная с высоким риском повреждений	>8,5	>9,5
Максимальный уровень предупреждения		6,4	7,6
Максимальный уровень остановки		10,6	11,9

По результатам данных проведенных измерений делается вывод о текущем состоянии насосного агрегата, необходимости проведения ремонтов, целесообразности дальнейшей эксплуатации самого агрегата или об его замене.

При эксплуатации насосный агрегат подвержен разного рода негативным воздействиям, отрицательно отражающихся на состоянии самого агрегата, его составных частей и узлов. Главными источниками повышения вибрации насосов и, как следствие, возникновения дефектов, приводящих к отказам и ремонтам, являются:

- механические причины;
- электромагнитные причины;
- гидродинамические явления.

Одной из распространённых и существенных причин можно считать износ части щелевого уплотнения колеса насоса, возникшего при эксплуатации.

Дефекты, возникающие при эксплуатации насосного оборудования, негативно отражаются на его производительности. Также стоит отметить, что затраты на восстановление работоспособного состояния объекта посредством капитального ремонта могут оказаться выше стоимости электроэнергии, перерасход которой был вызван снижением коэффициента полезного действия. При этом эксплуатация насосного оборудования со сниженной производительностью не обеспечивает необходимых показателей производственных процессов, происходит работа на «повышенных режимах», и как следствие, происходит отклонение от регламентированного технологического процесса, что приводит к возникновению рисков аварий и инцидентов.

Своевременный и качественный контроль состояния применяемого оборудования, оснащение необходимыми средствами сигнализаций и блокировок основных параметров благоприятно отражается на повышении эффективности технологических процессов и эффективности предприятия в целом.

Список литературы

[1] ГОСТ Р 55265.7-2012 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 7. Насосы динамические промышленные. – Москва: Стандартинформ, 2008. 18 с.

[2] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 533 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250048>. (дата обращения: 15.01.2023).

[3] Бачериков А.С. Диагностика в системе технического обслуживания объектов трубопроводного транспорта. / А.С. Бачериков и другие – Санкт-Петербург: ООО «Недра», 2007. 384 с.

[4] Загидуллин С.Х. Основное технологическое оборудование нефтеперерабатывающих заводов. / С.Х. Загидуллин, И. Г. Ложкин, А.В. Беляев – Пермь: издательство Пермского государственного технического университета, 2011. 93 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] GOST R 55265.7-2012 Vibration. Monitoring the condition of machines based on the results of vibration measurements on non-rotating parts. Part 7. Industrial dynamic pumps. – Moscow: Standartinform, 2008. 18 p.

[2] Order of the Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision No. 533 dated December 15, 2020 “On Approval of Federal Norms and Rules in the Field of Industrial Safety “General Explosion Safety Rules for Explosive and Fire Hazardous Chemical, Petrochemical and Oil Refining Industries [Electronic resource]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250048> (date of access: 01/15/2023).

[3] Bacherikov A.S. Diagnostics in the system of maintenance of pipeline transport facilities. / A.S. Bacherikov and others – St. Petersburg: Nedra LLC, 2007. 384 p.

[4] Zagidullin S.Kh. The main technological equipment of oil refineries. / S.Kh. Zagidullin, I. G. Lozhkin, A.V. Belyaev – Perm: publishing house of the Perm State Technical University, 2011. 93 p.

© Ю.В. Мешкова, А.Н. Суетин, 2023

Поступила в редакцию 28.01.2023

Принята к публикации 02.02.2023

Для цитирования:

Мешкова Ю.В., Суетин А.Н. Своевременный контроль за состоянием оборудования как показатель энергоэффективности производства // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-1(26). С. 50-56.
URL: <https://ip-journal.ru/>